

ЖИСМОНИЙ ШАХСЛАРДА ДАРОМАД СОЛИҒИНИНГ ИҚТИСОДИЁТГА ТАЪСИРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6599933>

Ж.К.Калимбетов

мустақил тадқиқотчи, Қорақалпоқ давлат университети, Нукус.

У.Р.Махамбетова

ТАТУ Нукус филиали ассистенти, Нукус.

Аннотация: Мақолада жисмоний шахсларнинг жами даромадлари таркиби ва солиққа тортиш тартибини оптималлаштиришнинг муҳим жиҳатлари келтирилган.

Калит сўзлар: жисмоний шахс, мулкӣ даромад, солиққа тортиш, даромад солиғи.

Аннотация: В статье представлены важные аспекты структуры совокупного дохода физических лиц и оптимизации налогового режима.

Ключевые слова: физическое лицо, доход, налогообложение, подоходный налог.

Abstract: The article presents important aspects of the structure of total income of individuals and the optimization of the tax regime.

Keywords: individual, property income, taxation, income tax.

1.Кириш.

Мамлакатимизда аҳоли даромадларининг таркиби ҳамда солиқ солинадиган даромадлар таркиби бир-биридан фарқ қилади. Амалдаги солиқ қонунчилигига асосан солиққа тортиш бўйича жисмоний шахсларнинг жами даромадлари таркиби қуйидаги кўринишга эга.

Аҳолининг даромадларини шакллантириш механизми кўп жиҳатдан мамлакатдаги мавжуд иқтисодий тизим билан белгиланади ва тақсимлаш қонунлари ва тамойиллари бутун иқтисодий муносабатлар тизимига мос келади. Аҳолининг даромадларини шакллантириш механизми кўп жиҳатдан мамлакатдаги мавжуд иқтисодий тизим билан белгиланади ва тақсимлаш қонунлари ва тамойиллари бутун иқтисодий муносабатлар тизимига мос келади[1]. Аҳолининг даромадларини тартибга солиш механизми аҳоли даромадларини шакллантириш механизмининг бир қисми бўлиб, бир вақтнинг ўзида бутун иқтисодиётни тартибга солиш механизмининг таркибий қисми ҳисобланади, шунинг учун у давлат олдида

турган иқтисодий ва ижтимоий мақсадлар билан белгиланади. Шундай қилиб, аҳоли даромадларини тартибга солиш жараёни уни амалга оширишнинг муайян механизмини талаб қилиши изоҳланади[2]. Фикримизча, умумий олганда, аҳолининг даромадларини шакллантириш ва тартибга солиш механизмларининг моҳиятидан келиб чиқиб, аҳоли даромадларини тартибга солиш механизми аҳоли даромадларини шакллантириш механизмининг бир қисми сифатида намоён бўлади, аҳоли даромадларини тартибга солиш механизми иқтисодий тартибга солиш умумий механизмнинг бир қисмидир деган хулосаларга келишимиз мумкин. Аҳолининг даромадларини тартибга солиш механизмнинг объекти даромадларни бирламчи тақсимлаш, фискал ва трансферт тизими орқали қайта тақсимлаш, аҳолига хизмат кўрсатиш орқали якуний тақсимлаш бўйича механизм субъектлари ўртасидаги объектив мавжуд муносабатлар ва ўзаро муносабатлардир[3].

Аҳоли даромадлари таркибининг хилма-хиллиги, бундай даромадларга нисбатан табақалаштирилган солиқ муносабатларини жорий этилиш талаб қилади. Шу муносабат билан республикада жисмоний шахсларни даромад солиғига тортишда томорқа хўжалигидан олинган аксарият даромадлар бўйича имтиёзлар кўзда тутилган ёки фан, адабиёт ва санъат асарларининг, адабиёт ва санъат асарлари ижрочиларининг, шунингдек кашфиётлар, ихтиролар ва саноат намуналари муаллифларининг меросхўрларига тўланадиган пул мукофотларидан ташқари ҳолатларда мерос ёки ҳадя тартибида, шунингдек текин олинган пул ва натура шаклидаги даромадлар солиқ тўлашдан озод этилган.

2. Модел ва натижалар.

Бугунги кунда ҳам жисмоний шахсларнинг даромадларини солиққа тортиш тартибини белгилашдаги ёндашувлар муҳокамаси долзарб мавзулардан ҳисобланиб, солиқ қонунчилиги ва солиққа тортиш механизмларини такомиллаштириб боришига қарамасдан, кўпинча жисмоний шахслар даромад солиғи бўйича самарали ставкаларни белгилаш ва ставкаларни ўзгариши жуда ноаниқ тарзда амалга оширилади ва жисмоний шахсларнинг даромадларини турли йўллар билан солиққа тортишда уларнинг ҳулқ-атворларини механизми тўлиқ ўрганилмаган. Солиқ солиш усулининг жисмоний шахснинг иқтисодий ҳулқ-атворига таъсири муаммоси айниқса долзарбдир[3]. Олиб борилган илмий тадқиқотларда жамият ривожланишининг дастлабки даврларида солиқлар асосан фискал функцияси таъкидланиб ўтилган бўлсада, замонавий

шароитларда солиқларнинг функцияларини хилма-хилдир ва иқтисодиётни тартибга солишдаги роли муҳим аҳамият касб этиб бормоқда. Жисмоний шахс даромадидан ундириладиган жисмоний шахслар даромадидан олинадиган солиқ (даромад солиғи), уни иқтисодий модел ёрдамида тақдим этиш тавсия этилган. жисмоний шахс даромад солиғи ставкаси t_w жисмоний шахс томонидан олинган даромадни ўзгартиради (ишлаган иш кунлари сонига қараб фарқланиши билан). Агар w ни ходимга тўланадиган солиқлар ушлангунча бўлган иш ҳақи сифатида олинадиган бўлса, у ҳолда даромад солиғи қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$D = (wT + O) - t_w(wT + O) \quad (1)$$

бу ерда, D - солиқ тўловчининг солиқдан кейинги даромад; w - иш ҳақи; T -солиқ тўловчининг ишлаган кунлари сони; O - олинган даромад иш ҳақи шаклида эмас; t_w - муайян шахс учун даромад солиғи ставкаси.

Бу (1) модел даромад солиғининг иқтисодиётга таъсирини тўлиқ акс эттирмайди, чунки ушбу моделда стандарт солиқ имтиёзлари мавжудлиги, яъни солиққа тортиладиган умумий даромадни камайтирадиган суммаларни ҳиобга олинмаган. Буни ҳисобга олган ҳолда солиқ тўловчининг даромад модели қуйидагича кўринишда ифодалаш мумкин[4]:

$$\begin{aligned} D &= (wT + O) - t_i \left(wT + O - \sum G \right) \\ &= (wT + O) - t_i \left(wT + O - \sum G \right) \sum G * t_i \end{aligned} \quad (2)$$

бу ерда, G -солиқ чегирмаси.

Солиқ суммаларини ҳисоблашда “номинал ставка” ва “ҳақиқий ставка” каби тушунчаларнинг мавжудлигини истисно қилиб бўлмайди, яъни “номинал ставка” умумбелгиланган солиқ ставкасини англатса, ҳақиқий ставкаси деганда эса солиқ солинмайдиган даромадлар ва солиқ имтиёзларининг бошқа турлари бўйича тузатилган солиқ ставкаси ҳамда олинган даромад турига қараб дифференциялашган солиқ ставкаси тушунилади. Фикримизча, солиқ ставкалари бўйича бундай тушунчаларни мавжудлиги ортиб бораётган капитални асосий ставкадан фарқ қиладиган даражада солиққа тортиш, турли шаклдаги даромадларни солиқ тортишдаги солиқ ставкасидаги фарқлар, солиқ тўловларини кечиктириш ва бўлиб тўлаш имконияти, солиқ тўловчи ўзибилан боғлиқ турли индивидуал хусусиятлар кабилар билан изоҳланади.

3.Хулоса ва таклифлар.

Юқоридаги сабабларнинг мавжудлиги ўрганилаётган муаммонинг мураккаблигини белгилайди ва солиқларнинг солиқ юкини кўтарувчи шахсларга ҳам, солиқ тўловларини амалга оширувчи шахсларга ҳам (солиқ агентларига) реал таъсири муаммоси тўлиқ ўрганилган ҳолда солиқ юкини тақсимлаш бўйича хулосалар чиқаришга янада оқилона ёндашиш зарурлигини англатади. Умуман олганда, солиқ юкининг оғирлиги ва жисмоний шахснинг иқтисодий ҳулқ-атвориларидаги ўзгаришларнинг ўзаро боғлиқлигини таҳлил қилишда қуйидаги асосий илмий назарияларни асос қилиб олинади[5]:

- Жисмоний шахснинг меҳнат таклифи - бу солиқлар тўланганидан кейинги иш ҳақи ва бошқа манбалардан олинган даромадлар функциясидир.

- Агар бошқа манбалардан олинadиган даромадлар белгиланган деган тахминни асос қилиб олсак, меҳнат таклифи эгри чизиғи қуйидагича кўриб чиқилади: иш ҳақининг пастлиги меҳнат таклифининг ошишига олиб келади юқори иш ҳақи меҳнат таклифининг пасайишига олиб келади. Бундан хулоса қилиш мумкинки, даромад солиқлари паст иш ҳақи бўйича меҳнат таклифининг пасайишига ва юқори иш ҳақи бўйича меҳнат таклифининг ошишига олиб келади.

- Кам таъминланган жисмоний шахслар камроқ товар кам таъминланган шахслар камроқ товар истеъмол қиладилар, бўш вақтлари кўпроқ бўлади. Бу ҳақиқат кўпроқ меҳнат таклифини ва келажакда бўш вақтни қисқартиришни англатади. Ҳар бир таъсирнинг ҳажми тўғрисида аниқроқ тасаввурга эга бўлиш учун меҳнат таклифи эгри чизиғини шакллантириш лозим.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Такмакова, Е.В. Доходы сельского населения в условиях становления рыночной экономики: дисс.... канд. экон. наук: 08.00.01 / Такмакова Елена Валерьевна. – Орел, 2003. – 191 с.

2. Такмакова, Е.В. Политика распределения доходов как фактор экономического и социального развития общества [Электронный ресурс] / Е.В. Такмакова, А.В. Стеценко // Наукoвeдeниe (электронный журнал). - 2013. - №4. - Режим доступа: <http://naukovedenie.ru/PDF/05evn413.pdf>. (дата обращения: 14.04.2021).

3. .Имамова, Е.В. Доходы населения и механизм их формирования: автореф. дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Имамова Елена Викторовна. – Екатеринбург, 2009. – 24 с.

4. Мамонова И. В., Алеников А. С. Влияние подоходного пропорционального налогообложения на предложение труда. <https://cyberleninka>.

5. Такмакова, Е.В. Доходы сельского населения в условиях становления рыночной экономики: дисс канд. экон. наук: 08.00.01 / Такмакова Елена Валерьевна. – Орел, 2003. – 191 с.